

Zahiriddin Muhammad Boburning ma'naviy-axloqiy fazilatlardagi roli

Karimova Muhlisa Azizbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy gumanitar fanlar va san'at fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning ma'naviy-axloqiy fazilatlardagi roli tahlil qilinadi. Bobur, faqat jangchi va hukmdor sifatida emas, balki adabiyot va ma'naviyat sohasidagi yuksak fazilatlar egasi sifatida ham o'z davrida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Maqolada Boburning o'z asarlarida, xususan, "Boburnoma"da ifodalangan ma'naviy qadriyatlar, axloqiy ideal va insoniy fazilatlar, shuningdek, uning adabiyot, ilm-fan va san'atga bo'lgan yuksak e'tibori keng tahlil etiladi. Boburning shaxsiy hayotidagi qat'iyatlilik, halollik, sabr-toqat va rahm-shafqat kabi fazilatlarini ko'rsatadi. Shu orqali maqolada Boburning ma'naviy merosi va uning bugungi kunda yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati haqida ham fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, odob-axloq, avlodlar almashinuvi, qadriyat, urf-odat, e'tiqod

Аннотация: В данной статье анализируется роль Захириддина Мухаммада Бабура в духовно-нравственных качествах. Бабур не только как воин и правитель, но и как обладатель высоких качеств в области литературы и духовности имел большое значение в свое время. В статье подробно

анализируются духовные ценности, нравственные идеалы и человеческие качества, выраженные в произведениях Бабура, в частности в «Бобурноме», а также его высокое внимание к литературе, науке и искусству. В нем показаны такие качества Бабура в личной жизни, как решительность, честность, терпение и сострадание. Благодаря этому в статье также выражаются мысли о духовном наследии Бабура и его значении в воспитании современной молодежи.

Ключевое слово: Духовность, мораль, смена поколений, ценности, обычаи, вера.

Annotation: This article analyzes the role of Zahiriddin Muhammad Babur in spiritual and moral qualities. Babur, not only as a warrior and ruler, but also as a possessor of high qualities in the field of literature and spirituality, was of great importance in his time. The article extensively analyzes the spiritual values, moral ideals and human qualities expressed in Babur's works, particularly in "Boburnoma", as well as his high attention to literature, science and art. It shows the qualities of Babur in his personal life such as determination, honesty, patience and compassion. Through this, the article also expresses thoughts about Babur's spiritual heritage and its importance in the education of young people today.

Keywords: Spirituality, morality, generational change, values, customs, belief.

Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat yurtimiz, balki xorijda ham buyuk siymo sifatida hayoti va ijodini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev Miromonovich ta‘biri bilan aytganda, “Bobur Mirzo xalqimizning buyuk farzandi. Adabiyot, ilm, ma‘rifat nuqtai nazaridan u hamon yashayapti”! Ulug‘ ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur garchi Hindistonda salkam uch yuz yil hukmronlik qilgan Boburiylar imperiyasiga asos solgan bo‘lsa-da, kindik qoni to‘kilgan Vatani – Andijonni bir lahza ham unutgani yo‘q. U ona diyorini haddan ziyod sevib, Vatanidan olisdaligi uchun ko‘p g‘am-alam chekardi. Bu uning ijodida o‘ziga xos iz qoldirdi xususan, ulug‘ vatandoshimiz bir ruboyisida shunday yozadi:[1]

Toli yo‘qi jonimga balolig‘ bo‘ldi,

Har ishniki ayladim xatolig‘ bo‘ldi.

O‘z yerni qo‘yib, Hind sori yuzlandim,

Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig‘ bo‘ldi.

Darhaqiqt Zahiriddin Muhammad Bobur – faqat buyuk hukmdor va jangchi emas, balki adabiyot, ma‘naviyat va axloqiy qadriyatlar sohasida ham yuksak fazilatlarni namoyon qilgan tarixiy shaxsdir.

Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Andijonda, Farg'ona ulusining hokimi Umarshayx Mirzo oilasida dunyoga keldi. Bu davrda Markaziy Osiyo va Xurosonda turli hokimlar, aka- ukalar, tog'a- jiyanlar, amakivachchalar o'rtasida hokimiyat ulug' bobolari Amir Temur tuzgan yirik davlatga egalik qilish uchun kurash nihoyat keskinlashgan edi.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Umarshayx Mirzoning o'z saltanatining hududlarini kengaytirish maqsadida qilgan harakatlaridan tahlikaga tushgan akasi Sulton Ahmad Mirzo Toshkent hukmdori Yunusxon bilan o'zaro ittifoq tuzib 1494-yili Andijonga qo'shin tortadilar. Biroq shu yilning 9-iyunida shunday tahlikali paytda Umarshayx Mirzo Aysi shahridagi qarorgohida elchi kaptarlarni uchirish vaqtida kaptarxona bilan birga jarga qulab halok bo'ladi. Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" asarida otasining o'limi haqida quyidagicha ma'lumot beradi: "Bu asnoda g'arib voqea dast berdi, mazkur bo'lib edikim, Aysi qo'rg'oni baland jar ustida voqe bo'lubtur, imoratlar jar yoqasida erdi. Ushbu tarixda dushanba kuni ramazon oyining to'rtida Umarshayx Mirzo jandin kabutar va kabutarxona bila uchub shunqor bo'ldi. O'ttuz to'qquz yashar erdi " .[2,9-b]

Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat Markaziy Osiyo, balki Hindistonda ham o'zining siyosiy va harbiy g'alabalari bilan tanilgan, lekin uning asarlaridagi ma'naviy axloqiy qadriyatlar, insoniy his-tuyg'ular va ma'naviy o'sish haqida o'ylash, uni haqiqiy buyuklikka olib kelgan asosiysi bo'lib xizmat qilgan. Boburning o'z hayotini yozgan "Boburnoma" asari, uning shaxsiy dunyoqarashi, axloqiy me'yorlari va ma'naviy qadriyatlari haqida keng tasavvur beradi. U o'z asarida zamonining turmush tarzini, siyosiy hayotini va ijtimoiy qadriyatlarini yoritish bilan

birga, insoniy fazilatlar, adolat, rahm-shafqat, sabr-toqat, halollik kabi axloqiy printsiplarga katta ahamiyat bergan.

Zahiriddin Muhammad Boburning ma'naviy-axloqiy fazilatlardagi roli bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Uning shaxsiy hayoti, o'zining xalqiga bo'lgan munosabati va yuksak axloqiy me'yorlari nafaqat uning davrida, balki kelajak avlodlarga ya'ni hozirgi kunda barcha yoshlarga ham katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Bobur o'zining hayoti davomida duch kelgan sinovlar, muvaffaqiyatsizliklar va g'alabalar orqali o'rganilgan saboqlarni yozib, ulardan keyingi avlodlar uchun bir hayotiy yo'l-yo'riq qoldirgan. Bobur merosi nafaqat tarixiy va siyosiy jihatlardan, balki ma'naviy va axloqiy qadriyatlar nuqtai nazaridan ham jiddiy o'rganishga muhtojdir.

Zahiriddin Muhammad Boburning buyuk shaxs ekanligi shunda-ki, u qayerga bormasin, qayerda bo'lmasin jaholat, adolatsizlik va ma'naviyatsizlikka emas aksincha, ezgulikka, yaxshilikga va adolatga xizmat qilgan. Mahalliy aholining farovonligi, ma'naviy-ma'rifiy jihatdan yetuklikka erishishi uchun katta hissa qo'shdi. O'z hududini obod qilishga kirishdi, takrorlanmas obida, minoray-u bog'lar bunyod etishga muvaffaq bo'ldi. Qolaversa uning odilona siyosatini davom ettirgan avlodlari esa bugungi kunda dunyoning yetti mo'jizasi sifatida e'tirof etilayotgan Tojimahal, Qizil qal'a kabi ajoyib muhtasham arxitektura yodgorliklarini barpo ettirdi.

Zahiriddin Muhammad Boburning ma'naviy-axloqiy fazilatlardagi ro'lini alohida e'tirof etadigan bo'sak, Bobur Mirzo o'z davrining benazir hukumdori desak

adashmaymiz. Zahiriddin Muhammad Bobur olib borgan oqilona siyosati davomida ma'naviyat, odob-axloq masalasiga, shuningdek ilim va she'riyat ahliga alohida e'tibor qaratdi va qo'llab quvvatladi. Ilimli kishilar davrasida hamisha faol bo'ldi va ular bilan mazmunli suxbatlar qurdi.

Bobur Mirzo benazir ijod sohibi bo'lganini yaxshi bilamiz, albatta. ijodkorning eng mashxur asarlaridan bo'lgan memuar asari – “Boburnoma”, nafaqat milliy adabiyotimizning noyob durdonasi, shuningdek, jahon adabiyotining nodir namunalariidan biri sanaladi. Ushbu qomusiy asar 30 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Bobur va boburiylar sulolasiga oid bebaho manbalarjahonning 70 dan ortiq muzeylarida saqlanmoqda.

Zahiriddin Muhammad Boburning ilm-ma'rifat haqidagi g'oyalari, odob-axloq, yaxshilik, vafo, insonparvarlik, adolat haqidagi qarashlari, axloqiy-ta'limiy fikrlari hozirgi davr yoshlari tarbiyasida ham g'oyat ahamiyatlidir.

Shoirning “Mubayyin”, “Xatti Boburiy”, “Harb ishi” kabi asarlari barchamizga ma'lum. Uning birgina Parij kutubxonasiidan o'rin olgan “Risolayi aruz”da aruzning 537 ta vazni haqida so'z boradi va hassos shoir o'z fikrlarini isbotlash maqsadida 70 dan ortiq ijodkorlarning asarlaridan misollar keltiradi. “Risolayivolidiya” kitobi esa adibning iste'dodli tarjimonligin iko'rsatadi. Umuman, ijodkorning bizgacha saqlanib qolgan lirikasi soni 400 dan ortiqni tashkil qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining hukmronlik davrida ilm-ma'rifatni davlat siyosati darajasiga olib chiqqan. Bobur vauning avlodlari hamisha ilg'or fikrli ilm-ma'rifat ahli, ijodkorlar,

kosib-u hunarmand, bog‘bon-u ziroatchiga katta hurmat-ehtiroam ko‘rsatib kelgani bois mamlakat taraqqiy etib, el farovon yashashgan.

Hozirgi davrda ham Zahiriddin Muhammad Boburning adabiyotlarida saqlanib qolgan ma‘naviy-ma‘rifiy, tarbiyaviy-axloqiy meroslarini keng o‘rganib amalyotga tadbiq etsak, avlodlar almashgan taqdirda ham, rivojlanayotgan texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning tezligi qanchalik jadallashishiga qaramay milliy qadriyat, an‘ana va urf-odatlarimiz saqlanib qolaveradi. Eng asosiysi intellektual ong, yuksak ma‘naviyat, asriy an‘analarga tayanadigan, zamonning ilg‘or yutuqlaridan oziqlanadigan milliy dunyoqarash va e‘tiqodlarimiz avlodlar almashinuvi jarayonida har bir avlodning milliy urf-odatiga aylanib qolaveradi. [3,63-b]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muzaffar Komilov, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi rektorining bayram tabrigi. 2022.02.14
2. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” 1989-yil, 9-bet.
3. M. Parpiyev. “Ommaviy madaniyat”ning milliy g‘oyaga zidligi, uning oldini olish shart-sharoitlari va omillari. – Toshkent.: Ilm-ziyo-zakovat, 2022, 63-bet.